

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11561608>
УДК 343.535

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) КОММЕРЧЕСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

А.А. Баргеева,
юридический факультет, направление подготовки 40.04.01
«Юриспруденция»,
Частное образовательное учреждение высшего образования Восточно-
Сибирский институт экономики и права

Аннотация: В статье рассматриваются меры, принимаемые налоговыми органами в рамках возникновения признаков несостоятельности (банкротства) коммерческих юридических лиц при образовании задолженности по налогам и сборам в консолидированный бюджет Российской Федерации. Данный вопрос актуален для целей сохранения бизнеса, во избежание последствий банкротства: списание долгов по всем обязательствам (включая хозяйственным), прекращение всех договорных обязательств, исключение организации из федерального ресурса (ЕГРЮЛ), подрыв имиджа должностных лиц организации и т.д. В связи со значительными изменениями в 2022-2023 годах в налоговом законодательстве, изменился принцип работы налоговых органов, соответственно возникло больше спорных ситуаций при рассмотрении банкротных дел в суде.

Ключевые слова: банкротство юридических лиц, задолженность, контролирующее должника лицо (далее – КДЛ)

INSOLVENCY (BANKRUPTCY) OF COMMERCIAL LEGAL ENTITIES

A.A. Bargeeva,
Faculty of Law, direction of training 40.04.01 “Jurisprudence”,
Private educational institution of higher education East Siberian Institute of
Economics and Law

Annotation: The article discusses the measures taken by the tax authorities as part of the emergence of signs of insolvency (bankruptcy) of commercial legal entities in the formation of debts on taxes and fees to the consolidated budget of the Russian Federation. This issue is relevant for the purposes of preserving the business, in order to avoid the consequences of bankruptcy: writing off debts on all obligations (including business ones), termination of all contractual obligations, exclusion of the organization from the federal resource (Unified State Register of Legal Entities), undermining the image of the organization's officials, etc. Due to significant changes in tax legislation in 2022-2023, the operating principle of tax authorities has changed, and accordingly, more controversial situations have arisen when considering bankruptcy cases in court.

Keywords: bankruptcy of legal entities, debt, person controlling the debtor (hereinafter – CDL)

Целью настоящей статьи является исследование полноты проведения мероприятий налоговыми органами, при возникновении несостоятельного (банкротного) положения организации и разработка предложений по предупреждению несостоятельности (банкротства) коммерческих юридических лиц.

При изучении данной темы поставлены следующие **задачи**:

1. Изучить условия для направления искового заявления о несостоятельности (банкротстве) организаций, налоговыми органами.
2. Изучить виды мероприятий, проводимые налоговыми органами в целях предупреждения процедуры банкротства (в т.ч. преднамеренного или фиктивного).
3. Выделить актуальные вопросы банкротства в России и обозначить пути их решения.

Гражданским Кодексом Российской Федерации определено, что коммерческим юридическим лицом (далее – организация) является организация, имеющая статус юридического лица, преследующая основную цель своей деятельности получение прибыли [1-4].

Основанием для направления налоговыми органами искового заявления о признании должника банкротом является неспособность организации удовлетворить требования кредиторов по денежным

обязательствам в размере более 300 тысяч рублей в течение трех месяцев с даты, когда они должны быть исполнены.

Следует отметить, что начиная с 01.01.2023 года федеральным законом «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» от 14.07.2022 № 263-ФЗ часть 1 Налогового кодекса РФ (далее – НК РФ) дополнена статьей 11.3 «Единый налоговый платеж. Единый налоговый счет» в результате чего, сумма задолженности по налогам и сборам отражается в программном учете налогового органа единой суммой по налогоплательщику (в совокупности), ранее в налоговом учете сальдо отражалось по каждому налогу (сбору) отдельно. При возникновении задолженности в сумме более 0,00 руб. налоговым органом автоматически формируется Требование об уплате задолженности в соответствии со ст. 69 НК РФ и направляется организации-должнику. В случае неуплаты задолженности в установленный срок автоматически формируется Решение о приостановлении операций по счетам (ст. 45 НК РФ) и не отменяется налоговым органом до полного исполнения Требования об уплате задолженности [5-8].

При образовании задолженности на Едином налоговом счете организации суммы основного долга (без учета пени) в размере свыше 300 тысяч рублей, налоговым органом направляется исковое заявление о признании организации-должника несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд субъекта по месту регистрации организации, независимо от группы налогов (федеральных, региональных, местных).

Согласно федеральным ресурсам количество возбужденных процедур конкурсного производства в России в 2022 году составило 9 055, в 2021 году – 10 317. Незначительное снижение количества возбужденных процедур на 1 262 (или 12%) в 2022 году против аналогичного периода прошлого года, связано с мораторием, введенным Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 497, согласно которому в отношении должников никакие меры ответственности не применялись.

Основными причинами появления признаков несостоятельности (банкротства) при возникновении задолженности по налогам и сборам являются:

- доначисления налогов и сборов по результатам проведенных налоговых проверок в результате:
- заключения мнимых и притворных сделок с контрагентами с целью вывода денежных средств из товарооборота организации и (или) минимизация налогового бремени;
- построения схемы бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды (в т.ч. необоснованное дробление бизнеса);
- влияние действий должностных лиц организации (в том числе КДЛ) в результате чего наступило состояние неплатежеспособности или несостоятельности организации:
- заключение подозрительных сделок, сделок с предпочтительностью (при этом данные сделки могут не входить в состав нарушений при проведении налоговых проверок);
- распоряжение денежными средствами на расчетных счетах организации, осуществление иных действий не характерных для цели деятельности организации.

Информация о проведенных налоговых проверках и задолженности по налогам автоматически отражается на сайте ФНС России www.nalog.ru, также информация о высокой степени риска работы с таким контрагентом отражается в информационно-аналитических коммерческих ресурсах СПАРК, Контур-Фокус.

Одним из актуальных вопросов является преднамеренное (фиктивное) банкротство с целью минимизации налоговой нагрузки организации. Зачастую такие факты устанавливаются налоговыми проверками и приравниваются к умышленным действиям налогоплательщика (ст. 195, 199.1 УК РФ, ст. 54.1 НК РФ).

Для предотвращения банкротного состояния организации, а также в целях установления случаев преднамеренного (фиктивного) банкротства налоговыми органами проводятся определенные мероприятия.

Так, в рамках ст.31 НК РФ налоговый орган предлагает рассмотреть вопрос уплаты с применением отсрочки, рассрочки, банковской гарантии, разъясняет порядок и сроки предоставления отсрочки, рассрочки, налогового кредита, до момента принятия решения по результатам налоговой проверки в порядке п.1 ст.101 НК РФ, также принимаются обеспечительные меры (п.9 ст.101 НК РФ) в

целях исполнения решения налогового органа принятого по результатам налоговой проверки.

При невозможности уплатить задолженность организацией самостоятельно, налоговым органом проводится работа по подготовке направления заявления о признании должника банкротом: изыскание скрытых резервов для уплаты задолженности, поиск неучтенного имущества, контрагентов-дебиторов, необоснованно снятых с учета транспортных единиц, дается оценка обоснованности заключения сделок, вызывающих подозрения с точки зрения экономической целесообразности. Особое внимание уделяется поиску лиц, контролирующих деятельность организации (далее – КДЛ) для рассмотрения вопроса привлечения его к субсидиарной ответственности, либо причинения ущерба (убытков) организации. В данном аспекте КДЛ могут являться как должностные лица организации, так и лица, не являющиеся работниками организации – должника. Практика привлечения к субсидиарной ответственности в настоящее время небольшая, отказы судами в привлечении в основном связаны с недоказанностью либо отсутствием оснований (ст. 61.11, 61.12 №127-ФЗ).

В целях пресечения фактов вывода имущества из собственности во избежание ареста имущества КДЛ в соответствии со ст. 77 НК РФ, исследуются родственные связи и сделки между ними, а также проводится анализ соразмерности полученных доходов к произведенным расходам. Согласно сложившейся судебной практике (Определения ВС РФ от 04.06.18 N 305-ЭС18-413, от 04.04.2019 N 305-ЭС18-25788(2), от 23.04.2019 N 309-ЭС19-4473, от 17.05.2019 N 302-ЭС19-5458) при рассмотрении таких сделок в рамках дела по банкротству распространяется повышенный стандарт доказывания и более тщательное исследование обстоятельств судом, поскольку сделка совершена с целью причинения вреда имущественным правам реальных кредиторов.

Вместе с тем, рассматриваются причины не подачи заявления о несостоятельности (банкротства) руководителем организации в соответствии с п.2 ст.9 Закона № 127-ФЗ и основания для привлечения его к субсидиарной ответственности в рамках дела о банкротстве в соответствии со ст. 61.12 Закона № 127-ФЗ, а также возмещения причиненных убытков, в том числе рассмотренных в Постановлении

Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица".

Таким образом, налоговый орган проводит мероприятия по предупреждению фиктивного (преднамеренного) банкротства и предлагает организации провести профилактические меры.

В настоящее время имеют место случаи выявления преднамеренного банкротства в виде группы компаний, что в значительной мере влияет на экономическое положение государства в целом. В данной ситуации также возможно искусственное создание задолженности с целью преднамеренного банкротства одной организации из группы, при этом задолженность организаций, состоящих в группе в последующем, как правило, включается в Реестр требований кредиторов или просужена до момента введения процедуры наблюдения Арбитражным Судом. Основной проблемой данного положения является то, что такие сделки, совершаются с целью личного обогащения КДЛ, причинения вреда реальным кредиторам, уменьшают реальную конкурсную массу или преследует иные преступные цели, совершенные умышленно и подлежат признанию недействительными.

Оспаривание подозрительных сделок, предусмотренных ст.61.1, 61.2, 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», предоставляет возможность устранить неблагоприятные последствия действий неплатежеспособного или несостоятельного должника.

Для признания сделки недействительной по вышеуказанным основаниям заявителю необходимо доказать наличие следующих обстоятельств в совокупности:

- 1) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
- 2) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
- 3) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки

В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.

Вывод: одной из основных причин банкротства коммерческих юридических лиц, является не желание должностных лиц, лиц контролирующей деятельности организаций отражать свои налоговые обязательства в полном объеме. При этом за счет средств бюджета происходит обогащение отдельных лиц (в некоторых случаях не являющимися участниками бизнеса). К этой же категории можно отнести действия по преднамеренному (фиктивному) банкротству. Взыскание налоговыми органами обязательных платежей в бюджет по результатам проведенных налоговых проверок является следствием выявленных недобросовестных действий участников гражданских правоотношений.

В целях предотвращения банкротного состояния организации, налоговым органам следует усилить работу по выявлению данных нарушений на более ранней стадии и применять более гибкий механизм аудита. Так, возможно создать единый информационный ресурс федерального уровня по взаимодействию структур и ведомств на территории России. Такой федеральный ресурс позволит сэкономить время, повысит результативность проводимых мероприятий налогового контроля, увеличит эффективность межведомственного взаимодействия, а в отдельных случаях осуществит сбор доказательственной базы в отношении реального участника гражданского оборота, причинившего вред бюджету. Вместе с тем, каждой организации следует более тесно взаимодействовать с контролируемым органом для получения разъяснений в письменном виде в спорных ситуациях.

Список литературы

[1] Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ [в редакции от 29 декабря 2015 года] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. № 31. Ст. 3824.

[2] Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 2017 : утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12 июля 2017 года. – Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

[3] О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица : Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 года № 62 // Экономика и жизнь. – 2013. 30 авг.

[4] Кашникова В.А. Разработка мероприятий по урегулированию просроченной задолженности по налогам и сборам / В.А. Кашникова // Трибуна ученого. – 2020. № 1. 409-415 с.

[5] Лазарева О.С. Банкротство юридических лиц. Фиктивное и преднамеренное банкротство / О.С. Лазарева, Н.Г. Нелюбов // Аллея науки. – 2018. № 6. 376-382 с.

[6] Галкин С.С. Банкротство юридических лиц. Фиктивное и преднамеренное банкротство / С.С. Галкин // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2015. № 1. 142-155 с.

[7] Прозванченков А.В. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц и меры по их предупреждению / А.В. Прозванченков // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2014. № 2. 57-59 с.

[8] Загоруйко И.Ю. Гражданско-правовая ответственность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в случае банкротства юридического лица / И.Ю. Загоруйко, А.В. Богданов // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2013. № 4. 265-274 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Tax Code of the Russian Federation (Part One) dated July 31, 1998 No. 146-FZ [as amended on December 29, 2015] // Collection of Legislation of the Russian Federation. – 1998. No. 31. Art. 3824.

[2] Review of judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation No. 3 2017: approved. By the Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on July 12, 2017. – The document was not published. Access from the reference and legal system "ConsultantPlus".

[3] On some issues of compensation for losses by persons who are members of the bodies of a legal entity: Resolution of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated July 30, 2013 No. 62 // Economics and Life. – 2013. 30 Aug.

[4] Kashnikova V.A. Development of measures for the settlement of overdue debts on taxes and fees / V.A. Kashnikova // Tribune of a scientist. – 2020. No. 1. 409-415 p.

[5] Lazareva O.S. Bankruptcy of legal entities. Fictitious and deliberate bankruptcy / O.S. Lazareva, N.G. Nelyubov // Science Alley. – 2018. No. 6. 376-382 p.

[6] Galkin S.S. Bankruptcy of legal entities. Fictitious and deliberate bankruptcy / S.S. Galkin // Bulletin of the University named after O.E. Kutafina (MSAL). – 2015. No. 1. 142-155 p.

[7] Prozvanchenkov A.V. Insolvency (bankruptcy) of legal entities and measures to prevent them / A.V. Prozvanchenkov // Bulletin of the St. Petersburg Law Academy. – 2014. No. 2. 57-59 p.

[8] Zagoruiko I.Yu. Civil liability of a person performing the functions of a sole executive body in the event of bankruptcy of a legal entity / I.Yu. Zagoruiko, A.V. Bogdanov // Bulletin of Perm University. Legal sciences. – 2013. No. 4. 265-274 p.

© А.А. Баргеева, 2024

Поступила в редакцию 5.04.2024
Принята к публикации 12.04.2024

Для цитирования:

Баргеева А.А. Несостоятельность (банкротство) коммерческих юридических лиц // Инновационные научные исследования. 2024. № 4-1(41). С. 119-127. URL: <https://ip-journal.ru/>